

Thèmes d'impacts sociaux du véhicule autonome

Changements démographiques

Conflits et crimes

Droits humains

Emploi

Famille

Genre

Identité et héritage culturels

Réseaux et communication

Santé et bien-être

Stratification

Éducation

Cliquez sur un thème pour en savoir plus

Changements démographiques

Définition

Les changements démographiques comprennent l'immigration et l'émigration, le caractère transitoire de la population, le déménagement des familles, la présence d'une population de loisirs saisonnière, l'arrivée de travailleurs temporaires ou permanents et les changements dans la structure d'âge de la communauté. Les progrès des technologies de transport, en particulier, augmentent l'accès à de nouveaux lieux et peuvent affecter ces dynamiques de population.

Exemples

La création d'un chantier important peut amener de nombreux travailleurs dans une zone géographique donnée. Cela peut même amener des phénomènes d'immigration (exemple de la construction des voies de chemin de fer aux états unis en 1869).

Conflits et crimes

Définition

Les conflits comprennent les activités qui vont à l'encontre des règles formelles et informelles au sein de la communauté ainsi que les conflits entre individus.

Exemples

L'utilisation accrue du courrier électronique peut amener des collègues à être plus conflictuels dans leur communication. Les groupes qui communiquent par courrier électronique ont tendance à être plus polarisés et prennent plus de temps pour parvenir à un consensus.

Droits humains

Définition

L'impact d'un produit sur les droits de l'homme comprend la protection et la promotion des droits qui sont présumés s'appliquer à tous. Les droits de l'homme identifiés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) sont les suivants : Les droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, à l'égalité devant la loi et à la liberté d'expression, les droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, ou les droits collectifs, tels que le droit au développement et à l'autodétermination, sont indivisibles, liés entre eux et interdépendants.

Exemples

Les produits peuvent être conçus pour améliorer l'accessibilité des personnes souffrant de handicaps physiques (fauteuils roulants motorisés, prothèses et rampes d'accès...).

Emploi

Définition

De nombreux nouveaux emplois peuvent devenir disponibles pour les habitants d'une communauté à la suite de l'adoption ou de l'utilisation généralisée d'un produit.

Exemples

L'utilisation des technologies de l'information brouille les frontières entre le travail et le domicile en rendant difficile pour les employés d'échapper aux tâches et responsabilités du lieu de travail lorsqu'ils sont à la maison.

Famille

Définition

Les perceptions du rôle de la famille dans la société varient selon les cultures. L'adoption de nouveaux produits peut avoir une incidence sur les rôles que joue la famille dans la société, les rôles que jouent les individus au sein de la famille et les facteurs de stress qui entraînent des relations familiales tendues. Certaines technologies liées au travail peuvent modifier les niveaux de stress ou de tension au sein de la famille. Il a été démontré que les technologies de communication influencent positivement et négativement l'interaction sociale au sein de la famille.

Exemples

Les longues absences des membres de la famille peuvent être source de stress pour le travailleur et pour ceux qui restent. Si les conjoints et les partenaires sont affectés, les jeunes enfants peuvent être particulièrement sensibles à l'impact des technologies de l'information (par exemple le smartphone).

Genre

Définition

Les avancées technologiques peuvent avoir un impact sur les normes et les attentes en matière de genre. Les normes de genre peuvent aussi être reproduites par ces technologies.

Exemples

Des forums en ligne peuvent de plus en plus permettre aux femmes de faire entendre leur voix.

Identité et héritage culturels

Définition

Le patrimoine culturel est l'expression des modes de vie développés par une communauté et transmis de génération en génération, y compris les coutumes, les pratiques, les lieux, les objets, les expressions artistiques et les valeurs. La culture peut être impactée par la perte de langage, la dégradation de sites culturels sacrés ou la violation de tabous. Le développement du patrimoine culturel prend de nombreuses années, mais il peut être perturbé en un laps de temps relativement court.

Exemples

Les technologies de transport peuvent amener des résidents nouveaux ou temporaires qui peuvent ne pas avoir les mêmes valeurs culturelles que les résidents locaux, ou leur présence peut renforcer la façon dont les résidents locaux se perçoivent ou se représentent. Par exemple, l'arrivée de nouveaux colons et touristes dans la ville de Salt Lake City suite à l'expansion du chemin de fer, qui était auparavant un refuge religieux pour les pionniers mormons.

Réseaux et communication

Définition

Les produits peuvent avoir un impact sur les liens sociaux entre les individus.

Exemples

L'utilisation des téléphones a permis à des personnes de maintenir des relations solides lorsqu'ils vivent séparés ou lorsque l'un d'entre eux déménage pour le travail, ce qui contribue à maintenir l'unité des individus et des communautés. Les progrès de la technologie des transports et les possibilités de voyage peuvent favoriser l'établissement de liens sociaux entre différentes zones géographiques.

Santé et bien-être

Définition

L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme "un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité." Les produits peuvent affecter la santé, le bien-être et la sécurité d'un des consommateurs et des communautés.

Exemples

L'envoi de SMS au volant est devenu un problème de sécurité majeur qui n'avait pas été prévu, mais qui a eu un impact négatif non intentionnel sur la sécurité des conducteurs et des piétons.

Stratification

Définition

Il s'agit du système par lequel la société classe des groupes de personnes dans une hiérarchie en fonction de leurs caractéristiques (économiques, raciales, religieuses, etc.). Les progrès technologiques peuvent avoir un impact sur les perspectives d'emploi, mais ils peuvent également avoir une incidence sur les inégalités au sein d'une communauté ou sur la répartition inégale des revenus.

Exemples

Un produit fabriqué à partir de matériaux coûteux peut n'être disponible que pour ceux qui occupent le statut socio-économique le plus élevé (meubles, vêtements, automobiles).

Éducation

Définition

L'éducation peut provenir de diverses sources, comme l'apprentissage formel à l'école ou l'acquisition informelle de compétences. Les produits et les technologies peuvent influencer les possibilités d'éducation en améliorant la diffusion de l'information, en offrant un meilleur accès à l'éducation ou de manière informelle en utilisant le produit lui-même.

Exemples

Les applications iPad aident les élèves de l'enseignement spécialisé à mieux interagir et communiquer car les applications sont mieux adaptées aux enfants ayant de faibles capacités motrices.

